

ПРИЗНАНИЕ ГАЗЕЛИ ХАФИЗА В ИСТОРИОГРАФИИ СТРАН ЕВРОПЫ

ВОХИДОВА САНАВБАРБОНУ

доктор исторических наук, профессор, зав. отделом Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана. Душанбе

***Аннотация.** В этой статье рассматривается впервые историографический анализ трудов европейских ученых разных стран, на примере Германии, Франции, Австрии, Англии, посвящённой наследию «Хафиза Ширази». Автор отмечает, что в Европу первые сведения о Хафизе проникли в середине XVIII в. благодаря Пьетро делла Валле. Весьма ценным то, что было оказано надлежащее внимание двум гениям Востока и Запада Хафиза и Гёте. Пленяющий аромат газелей Хафиза в сердцах европейцев заставил отдать дань двум гениям – Хафизу и Гёте. Ориенталисты Европы внесли огромный вклад в изучение жемчужины персидско-таджикской поэзии, наследию «Хафиза Ширази». Газели Хафиза является самым величайшим, привлекательным, прекраснейшим произведением во все времена человеческой истории. Аромат газели Хафиза распространяется по всему миру вдохновляя своих поклонников и читателей жемчужины неповторимой поэзии во всем цивилизационном пространстве.*

***Ключевые слова:** Газели, Хафиз, Шираз, Европа, Поэзия, Германия, Франция, Австрия, Англия, жемчужина.*

RECOGNITION OF HAFIZ'S GAZELS IN THE HISTORIOGRAPHY OF EUROPEAN COUNTRIES

VOHIDOVA SANAVBARBONU

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the European Department of the Institute of studying of the problems of Asian and European countries of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Dushanbe

***Abstract.** This article examines for the first time the historiographical analysis of the works of European scientists from different countries, using the example of Germany, France, Austria, England, dedicated to the legacy of "Hafiz Shirazi". The author notes that the first information about Hafiz penetrated into Europe in the middle of the 18th century thanks to Pietro della Valle. It is very valuable that due attention was paid to two geniuses of the East and West, Hafiz and Goethe. The captivating aroma of Hafiz's ghazals in the hearts of Europeans forced them to pay tribute to two geniuses - Hafiz and Goethe. Orientalists of Europe made a huge contribution to the study of the pearl of Persian-Tajik poetry, the legacy of "Hafiz Shirazi". Hafiz's ghazals are the greatest, most attractive, most beautiful work in all times of human history. The aroma of Hafiz's ghazal will spread throughout the world, inspiring its fans and readers of the pearl of unique poetry throughout the entire civilizational space.*

***Keywords:** Ghazals, Hafiz, Shiraz, Europe, Poetry, Germany, France, Austria, England, pearl.*

Европа достаточно рано узнала о поэте Хафизе и ознакомилась с его творчеством. Гуманистические идеи, воплощенные в его газелях, музыкальность, красота его стихов получили высокую оценку среди европейских мыслителей разных времен и разных народов. Газелями Хафиза восхищались в Германии, Франции, Италии, Англии. Его стихи возбуждали чувства, будоражили мысли своей необычайностью и неординарностью.

Первый перевод Хафиза был сделан немецким ученым Адамом Олеарием. Как мы уже ранее писали, в 1635 г. герцог Фридрих III выделил деньги ученому, дипломату, путешественнику А.Олеарию и поэту П.Флемингу, чтобы они могли посетить Россию и Персию и в итоге написать книгу о Востоке[17,1-65].

Результатом этой поездки в Россию, на Кавказ, в Тебриз и Исфахан стала книга "Путешествие в Московию и Персию", написанная А.Олеарием[31,792]. Именно благодаря этому труду европейцы узнали об иранском эпосе "Шахнаме" Фирдоуси, а также первом переводе "Гулистана" Саади и Дивана Хафиза. А.Олеария, являющийся первым переводчиком названных произведений, считает Фирдоуси, Хафиза и Саади звездами поэзии, которыми будут восхищаться во все времена и эпохи[9,35-36].

В свое время при дворе шаха Сулеймана (1617-1694) находился шведский дипломат, музыкант, врач Энгелбарт Кэмпфер (1651-1716). С 1683 по 1686 гг. он находился в Исфахане, посетил Шираз, Индию, Японию. Позже Э.Кэмпфер издал книгу "При дворе великого персидского короля" сначала на латыни, а затем на немецком языке. В разделе "Исфахан" он описывает культурную жизнь, изобразительное искусство Персии, приводит жизнеописания двух ширазских гениев – Саади и Хафиза[9,35-36].

Книга Э.Кэмпфера имела огромный успех у европейских читателей. О Хафизе писал римский путешественник патриций Пьетро делла Вале. В его книге "Описание путешествия благородного римского патриция в различные части мира – Турцию, Египет, Палестину, Персию, Индию, а также другие далекие страны" (1650 г.) упоминается о гробницах Саади и Хафиза.

Популярность этих поэтов на Востоке, отмечал П.Валле, сравнима лишь с популярностью итальянского поэта - лирика Ф.Петрарки[18].

Один из биографов Хафиза, немецкий ученый К.Фрейтаг пишет: "В Европу первые сведения о Хафизе проникли в середине XVIII в. благодаря Пьетро делла Валле[32,467].

К концу того же века в Индии возникает интерес к изучению поэзии Хафиза, появляются переводы Абу Талибхана[1,150]. Ранее появляются латинские переводы Т.Хайда[12,5] и Б.Ревинского[19,3].

Хафиза довольно часто переводили на немецкий язык. Его газели и выраженные в них философские идеи нашли отклик в немецком народе. В XVII в. немецкий ориенталист П.Мининский (1623-1698) перевел Хафиза на латинский и включил его газели в свою книгу "Сокровищница восточных языков"[16,12].

Известный ученый Ш.Мухтор, тщательно анализируя отношение к творчеству Хафиза во французской критике (XVII-XX вв.), ошибочно считает, что первым, кто ознакомил европейцев с его стихами, был француз Бартеле де Эрбело[29,125]. Этот ученый в 1697 г. опубликовал статью о таджикско-персидском поэте. Между тем, как мы уже писали, немецкие ученый дипломат А.Олеария и поэт П.Флеминг опубликовали свою книгу "Путешествия на Восток" в 1674 г. [17,25-42], и две главы этой книги посвящены двум ширазским гениям - Саади Ширази и Хафизу Ширази. Эта книга вышла на четверть века раньше, чем французская публикация.

Западноевропейские романтики находили в газелях Хафиза очень близкое им понимание любви, которая "в романтическом искусстве выступает в качестве силы, роднящей и объединяющей людей[25,403]. Немецкий ученый эпохи романтизма И.Эйхендорф считал, что "мучительная любовь является одной из самых характерных черт романтизма"[33,217], а для Новалиса, которого К.Маркс назвал "императором романтизма", "любовь - не что иное, как высшая поэзия природы"[25,403].

Изучению истории переводов газелей Хафиза в Германии[28,200] и других западноевропейских странах посвятил свою работу известный таджикский ученый Р.А.Дехоти. Р.Дехоти считает, что подлинная слава к Хафизу в Европе, особенно в Германии, пришла после издания в 1791 г. в Калькутте дивана его стихов, послужившего текстовым источником для первого полного перевода Хафиза на немецкий язык, который осуществил австрийский ориенталист Й.Хаммер Пургшталь. Вклад Й.Хаммера Пургшталья яв исследование персидско-таджикской поэзии огромен. Именно он заложил фундамент изучения персидско-таджикской поэзии в Европе[10,1-3]. Этому способствовали издание Пургшталем журнала "Фундгрубен дес Ориенте", а также "Ориенталише цейтшрифт", главным редактором которого был сам Х.Пургшталь. Примечателен тот факт, что когда восточные исследования в Европе зашли в тупик, он открыл своими трудами новые перспективы в изучении Востока. К сожалению, Р.Дехоти, из 567 газелей, переведенных Х.Пургшталем, анализировал только 3-4 газели. Хотя труд Пургшталья является полным переводом в европейском хафизоведении.

Среди лучших работ о Хафизе и Гёте Р.Дехоти считает заметку о Гёте В.Лентца[15,23-24]. Лучшими же интерпретациями газелей Хафиза на немецком этот ученый считает переводы Г.Даумера, Г.Нессельмана, Ф.Боденштедта, Розенцвейга-Шванау, Х.Якоби, Г.Риттера, Н.Г.Рёмера, Ф.Леско, Яна Рипки, Г.М.Уикенса. При этом Р.Дехоти практически не упоминает первых исследователей Хафиза в Германии Х.Эте, П.Хорна, а также более поздних исследователей Хафиза в Германии. В частности, интересный труд лишь упоминается в работе Р.Дехоти о Розенцвейге-Шварнау. Следовало бы анализировать этот труд в трех томах под псевдонимом "Обывательская мудрость" Мирзо Шафи, который пережил 150 изданий в Германии[20].

Обходит вниманием А.Дехоти и современных переводчиков Хафиза, в частности Н.Беже, труд которого в 12 томах вышел в 2004 г.[3], В.Зундерманна, который перевел около 50 газелей Хафиза[23,155], мастера Кит'а Салман из Савва (1376-1377), который сделал вольный перевод на немецкий[21,758-772].

Хафиза переводили не только в Германии, но и во Франции. Здесь можно назвать книгу французского ориенталиста Огюста Эрбэна (1783-1806) "Заметки о Ходжа Хафизе из-Шираза", где ученый писал: "Диван Хафиза очень высоко ценился". Многие знатоки мусульманского законодательства утверждают, что под покровом любви и опьянения эти стихи содержат, мистический смысл, они говорят о любви к Богу[11,39]. Поэтому язык Хафиза называли "Лисон-ул-гайб", т.е. "таинственный язык". Этому же мнению придерживался немецкий ученый Еханн Шерр: "Меня поражает взлет единственного в мире поэта из Шираза, воспевающего красоту существующего мира. Основываясь на глубоких чувствах, мышлении в шуточной форме, он укладывал, объединял в поэтической форме, сердце, дух, создавая волшебную очаровательную песню в противовес ересьям, передавая всем, "как радушный посол", любовь, вино, полные земной райской прелести"[13,68].

Он обладал истинным пониманием природы, ключом к проявлению природы человеческой любви.

Диван Хафиза был собран его другом Мухаммадом Гуландомом после смерти поэта и включал газели, кытга, рубайи, короткие маснави, к тому же "Сакинаме", "Муганнинаме или Хафизнаме"[23,155-185].

Из многих комментаторов и переводчиков Хафиза следует назвать и тюркских философов и языковедов, в частности комментарии Сузури (7.09.1559 г.) и Джулхидже (апрель 1574 г.). Последний переводил Хафиза слово в слово, т.е. буквально. Интересны также персидский вариант комментария стихов Хафиза индийского ученого Мухаммада Афдала из Иллабада, который жил при дворе шаха Джахана Низами, под названием "Кашф-ул-асрор", "Кашфиёги асрор" (индийская рукопись №24 822); комментарии Убайдуллаха халифа Най бин-Абдул-бак под названием "Bahr-al-farsot" ("Море познания") о месте Хафиза в мировой литературе; а также подробнейший комментарий "Khulasat-ul-bahr" ("Хуласат-ул-бахр") под номером №1029. Все эти комментарии хранятся в библиотеках Индии. Последняя рукопись является единственной, в которой особенно четко ставятся и разрешаются проблемы, связанные с изучением стихов Хафиза[5,303-304].

Следует отметить, что в Германии Хафиза переводят до настоящего времени. Его газели издавались в этой стране около 200 раз. Именно в Германии Хафиз нашел себе единомышленников и подражателей – это И.В.Гёте, Г.Гейне, А. фон Платен, Ф.Рюккерт, Ф.Даумер, Н.Беже, В.Зундерманн. Так романтик А. фон Платен (1796-1835) тоже сочинял газели и считал "великого гения Шамседина источником всех своих творений"[2,27-80].

Для Фирдоуси, Омара Хайяма и Хафиза Германия поистине стала второй родиной. Так, диван Хафиза в переводе Йозефа фон Хаммера Пургштала послужил основой для создания "Западно-восточного дивана Гёте". Изданное Х.фон Пургшталем в 1809 г. собрание сочинений персидско-таджикских поэтов "Сокровищница Востока" стало для европейской науки настоящим открытием "души" этой страны Света[10,1-3].

Большой интерес представляет также великолепный труд Г.Г.Шэдера "О Хафизе", где констатируется, что "Хафиз был светом теологов; это был факел, произошедший из божественного света. Хафиз был равным Саади, его сияние можно чувствовать даже в Раю"[22,25].

Русский ориенталист И.С.Брагинский справедливо отмечал: "Гёте смог уловить в стихах Хафиза пафос намека, иносказания, дающие безграничные возможности для выражения смелой, вольной мысли. И.В.Гёте видел в Хафизе своего духовного брата. Немецкий поэт сумел постичь творчество этого радостного таланта и "беспечного весельчака"[24,523-524].

В "Западно-восточном диване" Гёте синтезировал дух Востока и Запада.

В Европе того периода газель Хафиза была воспринята его критиками и переводчиками как ода, которая, как известно, была самым любимым жанром европейских поэтов-романтиков.

Тайна и изящество искусства поэзии Хафиза заключает в себе двойную симфонию - симфонию идеи и симфонию звуков. Поэт очень внимателен в выборе слов, каждое слово в его газелях многозначно. Поэзия Хафиза - это прекрасная персидская миниатюра. "Чтобы понять стихи Хафиза, - считает иранский историк П.Н.Хонлари, - надо иметь ум И.В.Гёте[14,153-177].

В свою очередь И.В.Гёте в своем диване писал: "Хафиз! Считать себя равным тебе - безумие. Ты - корабль, который горделиво поднимает по ветру свои паруса и, разрезая пучину моря, плывет среди волн, а я всего лишь обломок того корабля, безвольно ударяющийся о волны. Иногда в твоём влюбленном сердце одна за другой рождаются волны, и море твоей поэзии бушует огненной силой. Однако меня эти волны увлекают в пучину вод и заставляют тонуть в морской глубине. Но вместе с этим я еще нахожу в себе незначительное сходство с тобой, чтобы считать себя одним из своих учеников. Я, как ты, влюбляюсь и влюблен в жизнь. Хафиз - крупнейший и самый искренний поэт Ирана"[8,57-65].

Восхищение личностью и творчеством Хафиза сплелось у Гёте с его новым любовным увлечением – Марианной фон Виллемер, запечатленной в образе Зулейхи. Тем не менее "Западно-восточный диван" Гёте не является автобиографическим произведением. Творческий гений Гёте проникал в дух иного времени и другой цивилизации, сохраняя всю его могучую самобытность. "Западно-восточный диван" - поэтическая энциклопедия гуманизма Гёте, мощное выражение его философии, синтезирующей в духе всечеловеческого единения прошлого и настоящего[27,185-187].

"Диван" Гёте разделен на следующие циклы: тематические "Книга певца" - "Моганни-наме", "Хафиз-наме", "Тефкир-наме" ("Размышления"), "Рандж-наме" ("Недовольство"), "Тимур-наме", "Зулейха-наме", "Саки-наме", "Матхаль-наме" ("Притчи"), "Парси-наме". Поскольку поэзия Хафиза была первым источником вдохновения Гёте при создании "Дивана", то он посвящает ему отдельную книгу, содержащую как достоверные сведения, так и несколько идеализированный образ великого персидско-таджикского поэта, мудрого, уравновешенного жизнелюба. Гёте не отождествляет себя с Хафизом, хотя и ощущает с ним духовное родство[7,252-253].

В "Ишк-наме" перечисляются образцы или примеры высокой любви: Рудобы и Заля в "Шахнаме" Фирдоуси, "Юсуф и Зулейха", "Фархад и Ширин" - герои Низами (XII в.), "Лейли и Меджнун" – герои романа персидско-таджикского писателя Джами (XV в.).

"Тефкир-наме" посвящена практической морали и жизненной мудрости, согласно восточным обычаям и складу человека Востока.

Прежде чем написать этот раздел, Гёте ознакомился с "Пандж-наме" - произведением персидско-таджикского поэта Мохаммада Фариддина Аттора (1129-1230 гг.), а также с произведениями крупнейшего персидско-таджикского поэта Джалолиддина Руми (1207-1273), главное сочинение которого оказалось в рукописном экземпляре в Веймарской библиотеке.

Книга "Рандж-наме" ("Недовольство") отражает сложные отношения Гёте с публикой того времени, а также с представителями литературного мира[7,252-253].

В "Тимур-наме" образ Наполеона слился у Гёте с фигурой восточного завоевателя Тимура (1336-1405 гг.). Тимур и Наполеон для Гёте – воплощение демонического начала огромной жадности могущества; они подобны мировым стихиям, и поэтому в их судьбе большую роль играют космические, стихийные силы.

"Зулейха-наме" - цикл, посвященный любви Гёте к Марианне фон Виллемер. Стихотворения, написанные от лица Зулейхи, действительно принадлежат Марианне, которая была поэтессой. Гёте

отшлифовал её стихи. Хотам – сам Гёте. Поэт не может назвать себя Юсуфом, считающемся на Востоке образцом юношеской красоты, и поэтому он избирает для себя имя Хотами-Той, т.е. славившийся щедростью (качество, которым славился Гёте) [26,146-147].

"Саки-наме" ("Книга виночерпия") проникнута духом восточной "анакреонтики", утверждает жизнь, полную наслаждений, и не только наслаждений вином, но и духовным общением с умеющими думать и чувствовать людьми.

"Матхам-наме" - это книга притч-иносказаний. Гёте различал пять разновидностей притч: этические (правописательные), морализующие, аскетические (проповедующие отречение от благ), притчи о чудесах и совпадениях, а также мистические (подготавливающие человека к загробной жизни).

Следующий цикл в "Западно-восточном диване" называется "Парси-наме". Парсы – персидские огнепоклонники, бежавшие в Индию от преследований сторонников исламской религии. Гёте было близко их верование, особенно то, что их почитание богов основывалось на обожествлении природы. "Молясь Творцу, они обращались к восходящему Солнцу, как явлению, выразительному своим великолепием, - писал Гёте, - новорожденному ребенку было уготовано огненное крещение в таких лучах, и в течение целого дня, и на протяжении жизни парс видел себя сопровождаемым первосветилом во всех своих действиях"[26,146-147].

Интереснейшим литературным явлением гения Гёте являются его гимны "Границы человечества", "Песня духов над водами", "Моя богиня", "Божественное". Гёте сохраняет в них верность своему пантеизму – вере в единство человека с силами природы. Особенно примечательным является гимн Али в честь своего учителя Магомета, который Гёте написал для своей так и незавершенной драмы "Магомет". Тема песни - не религиозное учение Магомета, а мощь его как гения, который уподоблен потоку, стремительно протекающему по Земле[6,10]. Слияние с природой сочетается в нем с чувством всечеловеческого братства, - мотив, проходящий через всю поэму. Титанизм Магомета сравнивается с силой великана Атланта, несущего на своих плечах весь мир. Среди других больших гимнов этот выделяется своим оптимистическим звучанием.

Стихотворения и поэмы Гёте, его проза переведены на все языки мира. Лирика Гёте переводилась на русский язык не только многими поэтами-переводчиками, но и учеными-ориенталистами - Н.В.Гербелем, П.И.Вейнбергом, А.Г.Габричевским, Н.Н.Вильмонтом, С.Б.Брагинским и др.

Талантливый таджикский поэт Лоик Шерали посвятил целый цикл "Западно-восточному дивану" Гёте, а также перевел их на таджикский язык. Таджикский ученый Р.Дехоти в своей работе "Изучение Хафиза и интерпретации его творчества в Германии первой половины XIX в." вторую главу посвятил "Западно-восточному дивану" И.В.Гёте.

Тайна газелей Хафиза заключается в том, что, один раз ознакомившись с ними, на всю жизнь остаешься его собеседником. От его газелей доносится волнующий аромат любви, чистоты и истины[8,57-68].

Ф.В.Ницше в восторге писал: "Хафиз, ты построил кабак из мудрости, и этот кабак огромнее самого большого дворца в мире, в нем ты готовил вино из изящества своей поэзии, и это вино крепче любого вина, которое способен выпить человек. Кто же может быть твоим Симургом? Ты есть ничто и все одновременно. Являясь дервишем, ты больше всей Вселенной, подобно фениксу, ты горюшь в огне своего совершенства и, возрождаясь, становишься еще совершеннее. Меч - наш кабак и наше вино, ты - наша птица Симург и наша гора с кладью драгоценностей. Высота каждой из твоих вершин – свидетельство твоего величия. Глубина твоего каждого водоворота – знамение твоего совершенства. Твое слово – опьяняющее вино для всех мудрецов планеты. Хафиз! – так зачем же тебе виноградное вино?" [30,10-15].

Немецкий ученый К.Буркхард в одной из своих работ отмечал, что газели Хафиза звучат, как итальянские сонеты и можно не заметить, как попадешь под власть его бейтов[4,36] и в первую очередь эта власть диктуется напевностью, мелодичностью стихов Хафиза. Так, в Таджикистане до сих пор слагают песни на слова Хафиза, входящие в золотой фонд "Шашмакома".

Достоинство справедливости что внимание, слава и популярность не только у европейцев, но и всего мира заключается в его неповторимости газелей, лисон-ул-гайб, они обладают тайным, сокровенным языком. Несмотря на трудные времена той эпохи, Хафиз писал волнующие газели, покорившие европейский мир. Тайна этой славы заключается в жемчужинах его строк, внося мудрость и аромат любви в таджикско-персидскую поэзию и культуру. Поэтому этот аромат, как аромат розы, разносится по всему свету.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abu Talibchan. Divan von Hafiz. Calcutta, 1771, 1826. 150 p.
2. August von Platen. Spiedel des Hafiz Cedichtssammlung. Leaden – Brill, 1822. S.27-80.
3. Beghe H. Die ausgewählte Casclen von Hafiz in 12 Banden. Tülingen, 2004.
4. Burckhard K. Die Kultur der Renaissance in Halien. Leiden – Brill, 1743. S.36.
5. Crundriss der iranischen Philologie. Strassburg, 1896, 1904. S.303-304.
6. Donats Birus H. Goethe ein letztes Universalgenie. Köln, 1999. S.10.
7. Goethe I.W. Divan ind Abhandlungen. - Hamburger Ausgabe. Band 2. S.252-253.
8. Goethe J.W. West-Ostlicher Divan. Leiden – Brill, 1819. S.57-68.
9. Groppe G. Deutsche Forschungen in Iran // Zarathustra und die Mithras-Mysterien. Hamburg, 1993. S.35-36.
10. Hammer Purgstall. Der Divan von Muchammed Schemseddin Hafiz. Stuttgart-Tübängen, 1812. Bd. 1-3.
11. Herbin Au. Notice sur Khauadjah Hafiz al-Chyraz. Paris, 1806. 39 p.
12. Hyde T. Das erste Gasel von Hafiz. Oxford, 1771. P.5.
13. Johannes Scherr. Bildersaal der Weltliteratur. Stuttgart, 1855. S.68.
14. Khanlari P.A. Hafiz de Chiraz / Lame de Piran. Paris, 1951. P.153-177.
15. Lentz W.Goethes. Noten und Abbildungen zum west –ostlicher Divan. Orientalische Iranforschung. S.23-24.
16. Mininski P. Schatzkammer Orientalischer Sprache. Wien, 1680. S.12.
17. Olearia A. Die Reise nach Osten. Leiden-Brill, 1674. S.1-65.
18. Peetro de la Valee. La religion / Etudes sur histoire des Religions,5. Roma, 1725. P.125; Хромов А.Л. Когда в Европе узнали Хафиза // Коммунист Таджикистана, 1981. 25 февраля.
19. Revinsky B. Specimina poeseos persical. Wien, 1771. S.3.
20. Rosenzweig-Schwarnau. Der Divan des grossen lyrischen Dichters Hafiz. Wien, I. 1858, II - 1863, III – 1864.
21. Salman von Sava. Die gesammelte Gedichte von Hafiz. ZDMG, 1376. XV. P.758-772.
22. Schaefer H.H. Die Tats. Zürich, 1957. S.25.
23. Sundermann W. Remane M. Lob der Geliebten: klassische – persische Dichtungen. Berlin, 1983. S.155-185.
24. Брагинский И.С. Из истории таджикской и персидской литератур / Избранные работы. М., 1972. С.523-524.
25. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М., 1966. 403 с.
26. Вохидова С. Тамаддуни Эрониёну тоҷикон дар таърихнигории мамолики олмонизабони Аврупо / Карни XVII-XXI. Душанбе, 2007. С.146-147.
27. Гёте И.В. Примечания и заметки для лучшего понимания Западно-восточного дивана. –Проблемы востоковедения. 1960. № 3. С.185-187.
28. Дехоти Р. Изучение Хафиза и интерпретация его творчества в Германии в первой половины XIX в.: Дисс. ... канд.филол.наук. Душанбе, 1984. С. 200-214.
29. Мухтор Ш. Персидско-таджикская, классическая поэзия во Франции. Душанбе, 2003. С.125.
30. Ницше Ф. Собрание в двух томах. М., 1990. С.10-15.
31. Олеария А. Подробное описание путешествия Гольштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1639 гг., составленное секретарем посольства. М., 1870. С.792.
32. Фрейтаг К. Библиография к Хафизу // Литературе Ирана X-XV вв. Восток. -М.-Л.: Академия, 1935. С 467.
33. Чемоданова И.Г. Роль романтизма в становление болгарской национальной литературы / Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и Юго-восточной Европы / Романтизм. М., 1983. С.217-260.